

مقدمه ای بر کریستالوگرافی و رشد بلور

پوریا زرشناس

کارشناسی ارشد شیمی معدنی

دانشکده علوم شیمی و نفت - دانشگاه شهید بهشتی

PouryaZarshenas@yahoo.com

چکیده

مواد از دیدگاه اتمی به مواد بلوری و بی شکل تقسیم بندی می شوند. در مواد بلوری نظم اتمی در تمام جهات در فواصل طولانی حفظ می شود. فاصله بین اتمها در تمام جهتها یکسان است و دچار تغییر نمی شود. در صورتی که در مواد بی شکل این نظم به چند اتم محدود می شود. به عبارت دیگر در یک فاصله کوتاه، فاصله بین اتمها یکسان است اما ممکن است در قسمتی دیگر از ماده، فاصله بین اتمها متفاوت باشد. آشنایی و مطالعه ساختمان بلوری مواد علت وقوع بسیاری از واکنشهای شیمیایی و فیزیکی را توجیه می کند. بلورشناسی علم بررسی تشکیل، رشد، مطالعه شکل خارجی، ساختمان داخلی و خواص فیزیکی مواد بلوریت.

واژگان کلیدی: بلورشناسی، کریستالوگرافی، بلور، کریستال، رشد بلور